

ARAB TILIDA ERGASH GAPLAR STRUKTUR TADQIQI: TARIXIY VA NAZARIY TAHLIL

Sovetbaev Sultan¹, Djuraeva Feruza²

¹Oriental universiteti Lingvistika (Arab tili) yo'nalishi 2-kurs magistranti

²f.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675788>

Annotatsiya. Ushbu maqola arab tilshunosligi tarixida ergash gaplar o'rganilishi masalasini tahlil qiladi. Tadqiqotda Sibavayh, Xalil ibn Ahmad, Zamaxshariy va Ibn Jinni kabi klassik olimlarning qarashlari zamonaviy pragma-semantik yondashuvlar bilan qiyoslanadi. Shuningdek, maqolada ergash gaplarda ishtirok etuvchi so'zlarning morfologik yasalishi, ildiz va qolip munosabatlari hamda arabcha qoshma gaplarning semantik transformatsiyalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: arab tili, ergash gaplar, sintaksis, Sibavayh, kognitiv tilshunoslik, kontekstual ma'no, pragmatika, o'zbek tili, semantik transformatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется изучение придаточных предложений в истории арабской лингвистики. В исследовании сравниваются взгляды классических ученых, таких как Сибавайх, Халил ибн Ахмад, Замахшари и Ибн Джинни, с современными прагматико-семантическими подходами. В статье также рассматривается морфологическое образование слов, участвующих в придаточных предложениях, корневые отношения и семантические трансформации арабских сложных предложений.

Ключевые слова: арабский язык, придаточные предложения, синтаксис, Сибавайх, когнитивная лингвистика, контекстное значение, прагматика, узбекский язык, семантическая трансформация.

Abstract. This article analyzes the study of subordinate clauses in the history of Arabic linguistics. The study compares the views of classical scholars such as Sibawayh, Khalil ibn Ahmad, Zamakhshari, and Ibn Jinni with modern pragmatic-semantic approaches. The article also discusses the morphological formation of words participating in subordinate clauses, root-form relationships, and semantic transformations of Arabic compound sentences.

Keywords: Arabic language, subordinate clauses, syntax, Sibawayh, cognitive linguistics, contextual meaning, pragmatics, Uzbek language, semantic transformation.

Arab tili dunyo tillari orasida eng qadimiy va mukammal nazariy asosga ega tillardan biri hisoblanadi. Uning grammatik tizimi, fonetik va semantik xususiyatlari VIII–IX asrlardayoq shakllangan bo'lib, o'ziga xos ilmiy maktablar vujudga kelgan. Mazkur maktablarda nafaqat so'zning shakliy jihatlari, balki gapning sintaktik qurilishi, xususan, ergashgan qo'shma gaplar ham batafsil tadqiq qilingan.

Arab tilidagi ergashgan qo'shma gaplarning struktur-semantik va funksional-stilistik xususiyatlarini o'rganish bir necha jihatdan muhimdir. Birinchidan, ushbu masala klassik arab tilshunosligi an'alarida keng tahlil etilgan bo'lsa-da, zamonaviy struktur va funksional lingvistika nuqtai nazaridan yangi yondashuvlarni talab qiladi. Ikkinchidan, ergash gaplar arab

tilidagi murakkab sintaktik munosabatlarni ifodalashning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, ular matnning mantiqiy va semantik yaxlitligini ta‘minlaydi.

Maqolaning maqsadi arab tilidagi ergashgan qo‘shma gaplarning struktur-semantik xususiyatlarini klassik va zamonaviy tilshunoslik yondashuvlari asosida qiyosiy tahlil qilishdir. Tadqiqotda tavsifiy, qiyosiy-tarixiy va struktur-semantik metodlardan foydalanildi.

Yevropa sharqshunosligida arab tili sintaksisini tavsiflash borasida jiddiy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, V.Raytning “A Grammar of the Arabic Language”¹ asari klassik arab tilining eng mukammal tasvifiy grammatikasi sifatida hozirgacha o‘z nufuzini saqlab kelmoqda. Zamonaviy davr talablaridan kelib chiqib, K.C.Ryding o‘zining “A Reference Grammar of Modern Standard Arabic”² qo‘llanmasida bugungi adabiy arab tilidagi murakkab sintaktik qurilmalarni batafsil tadqiq etgan. Shuningdek, V.Fischerning “A Grammar of Classical Arabic”³ asari klassik arab tili grammatikasining eng aniq va tizimli struktur tavsifini beruvchi manba hisoblanadi.

Zamonaviy arabshunoslikda ergashgan qo‘shma gaplar pragmatika, diskurs tahlili va kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan ham o‘rganilmoqda. Abbas Hassan, Tammom Hassan va Ibrahim Mustafa kabi arab tilshunoslari ergash gaplarning kommunikativ vazifalari va matn ichidagi funksiyalarini tahlil qilganlar.

G‘arb arabshunosligida V. Wright, K. C. Ryding va W. Fischerning tadqiqotlari arab tilidagi murakkab sintaktik konstruksiyalarning zamonaviy tavsifini beradi. Bu yondashuvlar ergash gaplarni faqat grammatik birlik sifatida emas, balki matnning semantik va pragmatik tuzilishini shakllantiruvchi vosita sifatida ko‘rishga imkon yaratadi.

O‘zbekistonda arab tili sintaksisini o‘rganishdagi muammolar bir necha asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi.

Birinchi va eng asosiy muammo arab tili sintaksisining alohida, mustaqil va tizimli tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o‘rganilmaganligidir. Milliy tilshunosligimizda uzoq yillar davomida shakllangan yondashuvga ko‘ra, arab tili grammatikasini o‘qitish va tadqiq etishda morfologik sath – so‘z o‘zgarishi va so‘z yasalishi ustunlik qilib keldi. Mavjud darslik va qo‘llanmalarda sintaksis ko‘p hollarda so‘z turkumlarining gapdagi kelishik yoki zamon shakllarini olish qoidalari bilan uzviy bog‘liqlikda ko‘rib chiqiladi. Buning natijasida gap sathi, gapning kommunikativ va semantik strukturasi, tarkibiy qismlarning o‘zaro iyerarxik munosabatlari kabi sof sintaktik masalalar o‘zining mustaqil ilmiy yechimini topgani yo‘q. Ergashgan qo‘shma gaplar esa ko‘pincha fe‘l mayllari yoki so‘z turkumlari mavzulari doirasidagi qo‘shimcha material sifatida qisqacha keltirilgan, xolos.

Zamonaviy arabshunoslikda ergashgan qo‘shma gaplarni o‘rganish sohasida Abbas Hassan, Tammom Hassan, Ibrahim Mustafa kabi arab tilshunoslari, U.Rayt, K.C.Ryding, U.Fischer kabi g‘arb olimlari hamda A.R.Fattaxova, B.M.Grande kabi rus arabshunoslari muhim ilmiy hissa qo‘shganlar. Ularning tadqiqotlari arab tilidagi ergashgan qo‘shma gaplarning tasnifi, ergashtiruvchi vositalar tizimi va sintaktik modellari haqida boy ilmiy baza yaratgan.

Arab tili sintaksisida gaplarni tasniflash va ularning tarkibiy tuzilishini o‘rganish uzoq tarixga ega bo‘lib, u an‘anaviy arab tilshunosligi (علم النحو – 'ilm an-nahv) hamda zamonaviy

¹ Wright W. A Grammar of the Arabic Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1896. – Vol. 1–2. – 1208 p.

² Ryding K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 702 p.

³ Fischer W. A Grammar of Classical Arabic. – New Haven: Yale University Press, 2002. – 312 p.

tilshunoslik metodologiyalari kesishmasida o‘ziga xos tarzda talqin qilinadi. Arab tilida gaplarning strukturaviy tiplarini to‘g‘ri belgilash, undagi ergashgan qo‘shma gaplarning o‘rni va tabiatini aniqlash butun boshli sintaktik tizimni tushunishning kaliti hisoblanadi.

Birinchi tur – ismga asoslangan gaplar (الجملة الاسمية – al-jumla al-ismiyya). Ega vazifasidagi ism yoki olmosh bilan boshlanadigan va odatda muhtado (بِتَدَاوُلٍ) hamda xabar (بِرَّخٍ) dan tashkil topuvchi gaplar. Ushbu gap turida muhtado gapning asosiy mavzusini, xabar esa u haqidagi ma’lumotni ifodalaydi. Masalan:

الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ – Talaba tirishqoqdir.

Ikkinchi tur – fe’lga asoslangan gaplar (الجملة الفعلية – al-jumla al-fi’liyya). Fe’l bilan boshlanadigan va o‘z tarkibiga fe’l (عِلْفٌ – fi’l) hamda uning bajaruvchisi (عِلْفٌ – fā’il) ni oluvchi gaplar. Ushbu gap turida fe’l gapning asoschisi sifatida keladi va keyingi barcha gap bo‘lamlari unga bo‘ysunadi. Masalan:

كَتَبَ الطَّالِبُ الدَّرْسَ – Talaba darsni yozdi.

Bosh gap (الجملة الرئيسية) qo‘shma gapning konseptual markazi hisoblansa, ergash gap (الجملة التابعة) undagi mazmuni to‘ldirish, aniqlashtirish yoki dalillashga xizmat qiladi. Ergashtiruvchi vositalarning funksional-semantik tabiatiga ko‘ra, arab tili sintaksisida ergash gaplarning quyidagi asosiy tiplari farqlanadi⁴:

Ergash gaplarning asosiy turlari

Arab tilida ergash gaplar bosh gapdagi mazmuni to‘ldirish, aniqlashtirish yoki sabab-natija munosabatlarini ifodalashga xizmat qiladi. Ular funksional-semantik xususiyatlariga ko‘ra bir necha turga bo‘linadi.

Izohlovchi (to‘ldiruvchi) ergash gaplar

Bu turdagi ergash gaplar nutq, tafakkur, his-tuyg‘u yoki iroda fe’llaridan keyin kelib, bosh gapdagi mazmuni izohlaydi. Asosiy ergashtiruvchi vositalar: اِنَّ، اِنْ va boshqa bog‘lovchi birliklar.

عَرَفْتُ اَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ

Mazmuni: “Ilm nur ekanligini angladim”.

Payt ergash gaplar

Bosh gapdagi harakatning bajarilish vaqtini ko‘rsatadi. اِنْ، بَعْدَ اَنْ kabi vositalar orqali bog‘lanadi.

قَرَأْتُ الْكِتَابَ بَعْدَ اَنْ رَجَعْتُ اِلَى الْبَيْتِ

Mazmuni: “Uyga qaytganimdan keyin kitobni o‘qidim”.

Sabab ergash gaplar

Bosh gapdagi harakatning yuzaga kelish sababini bildiradi. اِنْ، اِذْ، بِسَبَبِ kabi vositalar qo‘llanadi.

غَابَ الطَّالِبُ لِاَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا

Mazmuni: “Talaba kasal bo‘lgani sababli darsda qatnashmadi”.

Shart ergash gaplar

Harakatning amalga oshishi uchun muayyan shartni ifodalaydi. اِنْ، اِذَا، لَوْ kabi yuklamalar asosiy vositalar hisoblanadi.

اِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجُحْ

Mazmuni: “Agar tirishqoq bo‘lsang, muvaffaqiyatga erishasan”.

⁴ Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. 3-е изд. испр. и доп. Москва: Вост. лит., 2002.

Arab tili sintaktik tizimining o'ziga xos konseptual xususiyatlaridan biri ko'p komponentli (ko'p ergash gapli) qo'shma gaplar hosil qilish imkoniyatining kengligidir. Bunda bir necha ergash gaplar bosh gapga ketma-ket (zanjirsimon) yoki parallel ravishda tobelanishi mumkin.

Ko'p komponentli qo'shma gaplar

Arab tilining muhim xususiyatlaridan biri ko'p ergash gapli qo'shma gaplarni hosil qilish imkoniyatining kengligidir. Bunday konstruksiyalarda bir nechta ergash gaplar bosh gapga ketma-ket yoki parallel ravishda tobelanishi mumkin. Bu holat matnning mantiqiy murakkabligini oshiradi va fikrni yanada aniq ifodalash imkonini beradi.

Masalan, sabab va shart munosabatlari bir gap tarkibida birgalikda qo'llanib, harakatning yuzaga kelish sababi hamda uning amalga oshish sharti bir vaqtning o'zida ifodalanishi mumkin. Bu esa arab tilining sintaktik moslashuvchanligini ko'rsatadi.

Arab va o'zbek tillarida qiyosiy jihatlar

Arab va o'zbek tillarida ergash gaplar umumiy kommunikativ vazifani bajarsa-da, ularning grammatik ifodalanish usullari farqlanadi. Arab tilida bog'lovchi yuklamalar va analitik vositalar muhim rol o'ynaydi. O'zbek tilida esa ko'pincha qo'shimchalar va bog'lovchilar orqali ergash munosabatlari ifodalanadi.

Arab tili O'zbek tili

إن agar

لأن chunki

عندما qachonki

قبل أن ...dan oldin

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ikkala tilda ham ergash gaplar sabab, payt, shart va izohlash kabi asosiy semantik munosabatlarni ifodalaydi, biroq ularning grammatik mexanizmlari turlicha shakllangan.

Xulosa

Tadqiqot natijalari arab tilidagi ergashgan qo'shma gaplar murakkab sintaktik tizimning muhim tarkibiy qismi ekanini ko'rsatadi. Klassik arab tilshunoslari tomonidan ishlab chiqilgan nazariy asoslar zamonaviy lingvistik yondashuvlar bilan uyg'un holda ergash gaplarning struktur-semantik xususiyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Ergash gaplar bosh gap mazmunini to'ldirish, aniqlashtirish, sabab-natija va shart munosabatlarini ifodalash orqali matnning mantiqiy yaxlitligini ta'minlaydi. Arab tilining ko'p komponentli qo'shma gaplarni hosil qilish imkoniyati esa uning sintaktik boyligi va ifoda salohiyatini namoyon etadi.

Kelgusida arab va o'zbek tillaridagi ergash gaplarni korpus lingvistikasi hamda pragmatik tahlil asosida qiyosiy o'rganish ushbu sohadagi ilmiy izlanishlarni yanada boyitishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сибавейхи. Ал-Китаб. Каир: Мактабат ал-Ханджи, 1988.
2. Ибн Хишам ал-Ансари. Мугни ал-лабиб ан кутуб ал-аариб. Бейрут: Дар ал-Фикр, 1985.
3. Абу-л-Аббос Муҳаммад ибн Йазид ал-Мубаррад. Ал-Муктадаб. Бейрут: Олам ал-кутуб, 1963.

4. Wright W. A Grammar of the Arabic Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1896.
5. Ryding K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
6. Fischer W. A Grammar of Classical Arabic. New Haven: Yale University Press, 2002.
7. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка. Москва: Восточная литература, 2002.
8. Аббас Ҳассан. Ан-Наҳв ал-вафи. Қоҳира: Дар ал-Маариф, 1980.
9. Ҳассан Таммом. Ал-Луғат ал-арабийя: маънаҳа ва мабнаҳа. Қоҳира, 1973.
10. Мустафо Иброҳим. Ихё ан-наҳв. Қоҳира, 1992.